

Le ricerche di prior art come strumento competitivo per le imprese innovative

Massimo Barbieri (Politecnico di Milano – Technology Transfer Office. E-mail: massimo.barbieri(at)polimi.it

Introduzione

Perché le startup e le aziende innovative dovrebbero occuparsi di brevetti, quando il vero vantaggio competitivo è fornito dai prodotti e/o dai servizi che offrono sul mercato?

I motivi sono essenzialmente due: mantenere una posizione di preminenza nei confronti dei diretti (o futuri) concorrenti, impedendo loro di trarre profitto da ciò che è stato validamente tutelato da un diritto di privativa industriale ed evitare di re-inventare qualcosa che è già noto oppure brevettato da terzi.

Realizzare un prodotto/dispositivo che dipende, anche parzialmente, dai diritti altrui, potrebbe portare l'impresa a doversi difendere da un'eventuale causa di contraffazione o a dover negoziare un accordo di licenza per poter attuare l'invenzione e quindi commercializzare il prodotto/dispositivo.

Occuparsi di brevetti non significa solo realizzare un portafoglio di beni intangibili, che ha un valore economico in quanto strumento difensivo oppure offensivo, ma anche conoscere lo stato della tecnica del settore merceologico in cui l'azienda realizza la propria attività.

Tale conoscenza, anche se inizialmente percepita come esborso ulteriore alle attività di R&D, porta una serie di benefici, quali:

1. Un risparmio delle spese in ricerca e sviluppo;
2. La possibilità di effettuare il *design around* di un prodotto in fase d'opera;
3. Rendere più rapida la prosecuzione di una domanda di brevetto (meno azioni ufficiali in fase d'esame significa costi inferiori per l'ottenimento del titolo brevettuale);
4. Limitare l'ambito di tutela (o la concessione) dei brevetti dei concorrenti tramite azioni amministrative di opposizione;
5. Verificare la libertà d'attuazione (FTO) sui propri prodotti/servizi [1].

Tipologie di ricerche brevettuali

Si possono individuare essenzialmente cinque tipologie di ricerche di *prior art* [2]:

- Informative (o sullo stato della tecnica): per pianificare progetti di ricerca e sviluppo, analizzare tendenza tecnologiche o monitorare la concorrenza;
- Brevettabilità: per accertare che un'invenzione sia dotata dei requisiti (di novità e attività inventiva);
- Validità: per assicurarsi che un brevetto concesso sia effettivamente valido (un sottoinsieme è costituito dalle ricerche di opposizione);
- Libertà di attuazione: per stabilire la commerciabilità di un prodotto in uno o più Paesi (e verificare quindi che non dipenda da diritti di terze parti);
- Stato legale.

Una ricerca di brevettabilità possiede un ambito più ristretto rispetto a una ricerca sullo stato della tecnica e non deve essere necessariamente completa. Non presenta limitazioni riguardo la tipologia di documenti e la giurisdizione, mentre la data di pubblicazione deve essere anteriore rispetto alla data di deposito della domanda di brevetto in esame.

Una ricerca di validità è solitamente basata sul reperimento di documenti (non trovati dall'esaminatore) rilevanti per inficiare i requisiti di inventività e novità.

La ricerca FTO è focalizzata sulle rivendicazioni dei brevetti concessi e attivi (in uno o più Stati), delle domande di brevetto ancora in fase d'esame e delle domande PCT, a cui potrebbe seguire il deposito di una fase nazionale o regionale.

È essenziale, in questo caso, che il recupero dell'informazione (spesso definito come "recall") sia il più completo possibile, ricercando le caratteristiche tecniche essenziali del prodotto in esame nelle rivendicazioni (utilizzando precise parole chiave con il supporto di operatori di prossimità).

La ricerca sullo stato legale serve a sapere se una domanda o un brevetto concesso sono ancora attivi oppure sono stati dismessi o revocati o disponibili nel pubblico dominio perché scaduti i termini della privativa (20 anni dalla data di deposito della domanda).

Le banche dati brevettuali

Le informazioni sui brevetti sono messe a disposizione dagli Uffici nazionali (o regionali)¹ via web oppure da produttori indipendenti tramite banche dati su Internet.

I database possono essere suddivisi in bibliografici o a testo completo e sono sia gratuiti (Espacenet) sia a pagamento (v. Tabella 1).

Banche dati	Fornitore	Esempio
Gratuite	Uffici nazionali/regionali, aziende indipendenti	Espacenet, Google Patents
A pagamento	Produttori indipendenti	Derwent Innovation, Orbit Intelligence

Tabella 1 - Tipologia di banche dati brevettuali

Le banche dati professionali su abbonamento offrono, generalmente, maggiori opportunità di ricerca e analisi dei dati.

Di una banca dati è necessario conoscere la copertura dei dati, in termini di numero e tipologia di documenti (v. Figura 1).

I codici di classificazione

I sistemi di classificazione sono stati ideati per catalogare i brevetti in funzione del settore tecnico dell'invenzione rivendicata e semplificare il loro reperimento.

A tutti i documenti brevettuali (ma anche agli articoli scientifici reperiti nella fase d'esame) è assegnato almeno un simbolo di classificazione dagli esaminatori incaricati di valutarne i requisiti.

I sistemi più utilizzati sono due: IPC (Classificazione Internazionale dei Brevetti) [3] e CPC (Classificazione Cooperativa dei Brevetti) [4]. Entrambi sono sistemi gerarchici, con otto/nove sezioni e un certo numero di classi, sottoclassi, gruppi e sottogruppi (vedi Figura 2)

La CPC è una versione avanzata dell'IPC, avente la stessa struttura ma con un maggior numero di sottodivisioni (v. Tabella 2).

Sistema di classificazione	Numero di sottogruppi
IPC	80.000
CPC	250.000

Tabella 2 – Principali sistemi di classificazione

I codici di classificazione sono assegnati a seconda della funzione o dell'applicazione descritta nelle rivendicazioni (es. F61K: valvole; A61F2/24: valvole cardiache) e si riferiscono all'informazione inventiva. I codici di indicizzazione sono utilizzati per specificare aspetti non coperti dallo schema di classificazione e per catalogare le informazioni aggiuntive (utili in fase di ricerca).

¹ L'elenco completo è disponibile al seguente link gestito dalla WIPO: <https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp>

Strategie di ricerca

Scopo delle ricerche di prior art è reperire documenti che rivendicano concetti simili (o identici) alle caratteristiche tecniche essenziali dell'invenzione in esame.

Una ricerca può essere eseguita tramite parole chiave (che è il metodo più intuitivo ma soggettivo), codici di classificazione, citazioni (anteriori e/o successive) oppure con una combinazione di essi.

Il vantaggio di usare i simboli di classificazione e le citazioni è l'indipendenza dal linguaggio utilizzato e questo consente di trovare sia tutti quei documenti non tradotti in inglese sia quelli in cui non era presente almeno uno dei termini utilizzati per la ricerca.

Inoltre, le parole chiave possono avere diversi significati e spesso quelle utilizzate nelle rivendicazioni sono utilizzate per generalizzare un concetto (per esempio, vite vs. mezzi di fissaggio). Le strategie di ricerca sono essenzialmente due.

La prima prevede di combinare tutte le parole chiave (e i sinonimi) e i codici di classificazione corrispondenti a ciascuna caratteristica tecnica da ricercare (ma presuppone che il set di termini e codici pianificato sia completo).

La seconda strategia è focalizzata su una prima veloce ricerca con parole chiave precise per ottenere un numero limitato di documenti da analizzare.

Se nell'elenco sono individuati uno o più brevetti rilevanti, si può ripetere la ricerca utilizzando i simboli con cui sono stati classificati quei documenti.

I campi in cui è consigliabile effettuare la ricerca sono titolo, riassunto e rivendicazioni (il testo completo potrebbe fornire un output con troppi documenti, talvolta non completamente rilevanti). Tutte le banche dati offrono la possibilità di utilizzare gli operatori booleani (AND OR NOT) e talvolta anche quelli di prossimità.

Alcuni suggerimenti utili su come impostare una ricerca:

1. Evitare di eseguire stringhe di ricerca troppo lunghe e complesse, combinando i vari termini tecnici in un'unica soluzione;
2. Mirare a ottenere un numero di risultati non superiore a 30/40 ed espandere successivamente la ricerca;
3. Non usare gli operatori di prossimità nel titolo e nel riassunto;
4. Effettuate una ricerca per citazioni su un documento considerato rilevante.

Un esempio di ricerca informativa: la biostampa 3D

Il primo passo da compiere è verificare quali siano le parole chiave più comunemente utilizzate tramite una ricerca sulla letteratura scientifica (per es. mediante la banca dati Scopus, v. Figura 3). Dal 2013 ad oggi c'è stata una crescita esponenziale del numero di articoli sulla bio-stampa 3D (v. Figura 4), e questi possono fornire spunti sia per l'esecuzione della ricerca brevettuale sia per il reperimento di documenti ostativi alla brevettabilità di un'invenzione (la novità è un requisito assoluto e che quindi non dipende dalla tipologia del documento).

Per trovare i codici di classificazione si può effettuare una ricerca preliminare su Espacenet con uno (o più) termini precisi e analizzando i dati si verificano i simboli che ricorrono con una maggiore frequenza (v. Figura 5).

Una volta individuate le parole chiave e i codici di classificazione rilevanti, si esegue la ricerca su una banca dati professionale, per esempio Orbit intelligence (<https://www.orbit.com>): nella tabella 3 sono elencate le varie stringhe di ricerca.

	N° di risultati	Stringa di ricerca
1	7.927	((A61L-027+ OR A61F-002+ OR A61L2430/00 OR C12N-005+ OR C12M-003+ OR C08L OR C09D-011+) AND (B33Y+ OR B29C-064+))/IPC/CPC
2	993	(BIOPRINT+ OR BIOINK? OR ORGAN_ON_A_CHIP OR BIOFABRICATION OR "3D BIOPRINTING" OR "3D BIOPRINTER")/TI/AB/CLMS/ICLM
3	8.490	1 OR 2

Tabella 3 – Elenco stringhe di ricerca su Orbit Intelligence (ricerca effettuata il 16/3/2022)

Quali informazioni si possono desumere da una ricerca sullo stato della tecnica?

Si possono ricavare dati numerici, per esempio il numero totale delle famiglie brevettuali (8.490), la percentuale di domande non più attive (22%) e tra quelle attive si può effettuare una distinzione tra brevetti concessi (3.563) e domande ancora in fase d'esame (3.055).

Inoltre, è possibile analizzare le tendenze di deposito (Grafico 1 - dal 2014 si nota una crescita esponenziale nel numero di domande) e sapere in quali Paesi si brevetta maggiormente (Grafico 2 – Cina e Stati Uniti sono i principali nel settore della biostampa 3D).

Filtrando i risultati per data di deposito e quindi focalizzandosi sulle domande più recenti, si possono studiare gli sviluppi emergenti (v. Figura 6).

Conclusioni

Le ricerche di *prior art* possiedono un'indubbia utilità per chi si occupa di realizzare prodotti e servizi innovativi (imprenditori, startupper, ricercatori) ma richiedono la conoscenza di alcune nozioni di base per poter essere adeguatamente impiegate. L'uso dei codici di classificazione, per esempio, è ciò che contraddistingue le ricerche brevettuali da quelle comunemente adottate su Internet o sulle banche dati per la letteratura scientifica. Capire come è strutturato uno schema di classificazione e come gli esaminatori attribuiscono questi codici alle domande di brevetto è di fondamentale importanza. Un limite delle ricerche di *prior art* è dato dall'accesso alle banche dati professionali, che consentono di reperire e analizzare i dati in modo più efficace rispetto a quelle gratuite. Un'altra barriera riguarda il settore tecnico dell'invenzione, la cui comprensione è indispensabile per ottenere buoni risultati.

Bibliografia e note

[1] A. Zito, *Il Diritto Industriale*, 2022, 1, 17.

[2] M. Barbieri, *Le ricerche brevettuali*, Sprint Soluzioni Editoriali, 2020, 2-3

[3] <https://ipcpub.wipo.int/>

[4] <https://www.cooperativepatentclassification.org/home>

Figura 1 – Copertura brevettuale di Google Patents (accesso effettuato in data 19 marzo 2022)

<input type="checkbox"/> Section	C (chemistry, metallurgy)
<input type="checkbox"/> Class	C01 (inorganic chemistry)
<input type="checkbox"/> Subclass	C01B (non-metallic compounds)
<input type="checkbox"/> Group	C01B 32/00 (carbon and carbon compounds)
<input type="checkbox"/> Subgroup	C01B 32/05 (preparation or purification of carbon)
<input type="checkbox"/> Subgroup	C01B 32/15 (nano-sized carbon materials)
<input type="checkbox"/> Subgroup	C01B 32/182 (graphene)

Figura 2 - Esempio di codice di classificazione IPC

3D-bioprinting
tissue-engineering
biofabrication
hydrogels
three-dimensional-bioprinting
bioprinting
3D-bioprinter

Figura 3 – Elenco di parole chiave utilizzate nella ricerca di prior art sulla biostampa 3D

Documents by year

Figura 4 – Numero di articoli sulla bio-stampa 3D [Fonte: Scopus]

Figura 5 – Analisi dei dati per il reperimento dei codici di classificazione utilizzando Espacenet

Grafico 1 – Trend di deposito delle domande di brevetto sulla biostampa 3D (Fonte: Orbit; elaborazione dati a cura dell'autore)

